

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7729923>

УДК 517.5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ВЕСОВЫЕ НОРМЫ

Э.Н. Батуев,

доц. кафедры физика и высшая математика», к.ф.-м.н.,
Камчатский государственный технический университет

Аннотация: В настоящей работе на основании критериев непрерывности операторов интегрирования в весовых лебеговых пространствах предлагается метод суммирования расходящихся числовых рядов. Применяемый метод относится к конструктивным. Таким образом, зная одну весовую последовательность, можно найти соответствующую вторую. Приведены необходимые для решения задачи вспомогательные теоремы и подходы к их доказательству. Переходя к последовательностям, для определённости используем интегральный признак Коши.

Ключевые слова: весовые лебеговы пространства, критерий непрерывности операторов Харди в весовых лебеговых пространствах, методы суммирование числовых последовательностей

SEQUENCES AND WEIGHT RATES

E.N. Batuev,

Associate Professor of the Department of Physics and Higher Mathematics,
Ph.D.,
Kamchatka State Technical University

Annotation: In this paper, based on continuity criteria for integration operators in weighted Lebesgue spaces, we propose a method for summing divergent numerical series. The method used is constructive. Thus, knowing one weight sequence, one can find the corresponding second one. Auxiliary theorems necessary for solving the problem and

approaches to their proof are given. Turning to sequences, for definiteness we use the integral Cauchy test.

Keywords: weighted Lebesgue spaces, continuity criterion for Hardy operators in weighted Lebesgue spaces, summation methods for numerical sequences

В работе [1] был предложен способ получения весовых неравенств Харди для операторов интегрирования. Этот способ позволяет упростить и свести в одно целое известные результаты Б. Макенхаупта, В.Г. Мазьи, В.М. Кокилашвили и других авторов об операторах интегрирования.

Пусть $1 \leq p \leq \infty$, $v(x) \geq 0$, $L_{p,v}$ - весовое Лебегово пространство функций с конечной нормой

$$\|f\|_{p,v} = (\int_a^b |f(x)|^p v^p(x) dx)^{1/p},$$

где P и Q – операторы интегрирования, действующие по формулам

$$Pf(x) = \int_a^x f(t) dt, Qf(x) = \int_x^b f(t) dt.$$

Задача: Пусть $1 \leq p, q \leq \infty$. Каковы необходимые и достаточные условия на весовые функции $v(x) \geq 0$, $u(x) \geq 0$ для непрерывности оператора P (или Q) из $L_{p,v}$ в $L_{q,u}$?

Для частного случая ($p = q$, $u(x) = x^{-a}$, $v(x) = x^{-a+1}$, $ap > 1$, $a = 0$, $\beta = \infty$) непрерывность оператора P доказано в [2]. При $p = q$ эти задачи рассмотрены в [3], где показано, что если дифференциальное уравнение вида

$$\frac{d}{dx} [u^p(x)(v')^{p-1}] + v^p(x)y^{p-1} = 0$$

имеет решение $y(x)$ такое, что $y(x) > 0$ и $y'(x) > 0$ при $x \in (a, \beta)$, то оператор P непрерывен из $L_{p,v}$ в $L_{p,u}$

В [4] установлено, что для всякой функции $v(x) \geq 0$ такой, что $\int_a^x v^{-p'}(t) dt < \infty$ при $x \in (a, b)$ найдётся функция $u(x)$, для которой P непрерывен из $L_{p,v}$ в $L_{q,u}$. Полностью при $p = q$ задача решена в [5, 6], другое доказательство дано в [7]. Случай $1 \leq p \leq q \leq \infty$, обобщающий рассуждение [7], получен в [8-10], отметим также работы [11, 12]. Кроме того, в [12] исследован случай $1 \leq q < p \leq \infty$, принципиально отличающийся от случая $p \leq q$. Сформулируем эти теоремы, следуя [1].

Теорема 1. Пусть $1 \leq p \leq q \leq \infty$, $1/p + 1/p' = 1$, $-\infty \leq a < b \leq \infty$, $v(x) \geq 0$, и $u(x) \geq 0$. Тогда следующие условия эквивалентны:

$$\|Pf\|_{q,u} \leq C \|f\|_{p,v}, \quad (1)$$

$$A \equiv \sup_{a \leq r \leq b} \left(\int_r^b [u(x)]^q dx \right)^{1/q} \left(\int_a^r [v(x)]^{-p'} dx \right) < \infty, \quad (2)$$

причём если C – наименьшая константа в (1.1), то

$$A \leq C \leq A \left(1 + \frac{p'}{q}\right)^{1/p'} \left(1 + \frac{q}{p}\right)^{1/q}. \quad (3)$$

Для оператора Q имеется аналогичная эквивалентность:

$$\|Qf\|_{q,u} \leq C \|f\|_{p,v}, \quad (4)$$

$$B \equiv \sup_{a \leq r \leq b} \left(\int_a^r [u(x)]^q dx \right)^{1/q} \left(\int_r^b [v(x)]^{-p'} dx \right) < \infty, \quad (5)$$

причём

$$B \leq C \leq B \left(1 + \frac{p'}{q}\right)^{1/p'} \left(1 + \frac{q}{p}\right)^{1/q}. \quad (6)$$

Теорема 1. Пусть $1 \leq p < q \leq \infty$. Тогда неравенство (1) эквивалентно условию

$$L \equiv \left(\int_a^b \left[\left(\int_a^r [v(x)]^{-p'} dx \right)^{q-1} \int_r^b [u(x)]^q dx \right]^{\frac{p}{p-q}} [v(r)]^{-p'} dr \right)^{\frac{p-q}{pq}} < \infty, \quad (7)$$

а неравенство (2) – условию

$$M \equiv \left(\int_a^b \left[\left(\int_r^b [v(x)]^{-p'} dx \right)^{q-1} \int_a^r [u(x)]^q dx \right]^{\frac{p}{p-q}} [v(r)]^{-p'} dr \right)^{\frac{p-q}{pq}} < \infty, \quad (8)$$

причём выполнено соотношение

$$q^{1/q} \left(\frac{p-q}{p-1} \right)^{1/q'} L \leq C \leq q^{1/q} (q)^{1/q'} L. \quad (9)$$

и аналогичное соотношение с M вместо L .

Доказательство теоремы 1. основано на том, что мы фиксируем $v(x) > 0$, и найдём функцию $\bar{u}(x)$, для

$$\left(\int_r^b [\bar{u}(x)]^q dx \right)^{1/q} \left(\int_a^r [v(x)]^{-p'} dx \right)^{1/p'} = A, r \in (a, b) \quad (10)$$

решаем это уравнение, получаем

$$\bar{u}(r) = A \left(\frac{q}{p} \right)^{1/q} \frac{[v(r)]^{-p'/q}}{\left(\int_a^r [v(x)]^{-p'} dx \right)^{\frac{1}{p'} + \frac{1}{q}}}. \quad (11)$$

Используя $\bar{u}(r)$ и $v(r)$ проводим доказательство.

При доказательстве теоремы 2 фиксируем $v(x) > 0$ и подбираем $\bar{u}(x)$ так, что бы

$$[\bar{u}(x)]^p = (p-1) \frac{[v(x)]^{-p'}}{\left(\int_a^x [v(t)]^{-p'} dt \right)^p}, x \in (a, b). \quad (12)$$

Переходим к последовательностям. Пусть $f(n)$ числовая последовательность, и ряд $\sum |f(n)|$ расходится. Подбираем весовую последовательность $v(n) > 0$ так, чтобы ряд $\sum f(n)v(n)$ сходилась абсолютно, для определённости полагаем, что выполнено условие интегрального признака Коши. В общем случае $1 \leq p \leq \infty$, $v(n) \geq 0$, $L_{p,v}$ – весовое Лебегово пространство последовательностей с конечной нормой

$$\|f\|_{p,v} = (\sum |f(n)|^p v^p(n))^{1/p}. \tag{13}$$

Далее, рассмотрим оператор суммирования

$$S_n(f) = \sum_{k=1}^n |f(k)|, R_n(f) = \sum_{k=n}^{\infty} |f(k)|. \tag{14}$$

Задача: Каковы необходимые и достаточные условия на веса $u(n) \geq 0$, $v(n) \geq 0$ для выполнения неравенств

$$\|S_n(f)\|_{q,u} \leq C \|f\|_{p,v}, \tag{15}$$

и соответственно

$$\|R_n(f)\|_{q,u} \leq C \|f\|_{p,v}. \tag{16}$$

Решение этой задачи вытекает из теоремы 1. и теоремы 2. Фиксируем последовательность $v(n)$, затем применяем формулу (11) или (12) к функции $v(x)$, получаем $\bar{u}(x)$. Полагаем $x = n$, получаем весовые последовательности $v(n)$ и $u(n)$.

Пример. Пусть $f(n) = (-1)^n$, $p = q = 1$. В качестве веса возьмём $v(n) = n^{-\alpha}$, $\alpha > 1$. Тогда $\|f\|_{1,v} = \sum n^{-\alpha}$, получаем ряд Дирихле при $p = \alpha > 1$. Подставляем $v(n) = x^{-\alpha}$ в (11), получаем $u(n) = x^{-\alpha-1}$, и $u(n) = n^{-\alpha-1}$.

Последовательность частичных сумм ряд $\sum f_n$ имеет вид $S_n(f) = \sum_{k=1}^n 1 = n$, и очевидно она сходится при $u(n) = n^{-\alpha-1}$.

Список литературы

[1] Батуев Э.Н. О весовых неравенствах типа Харди / Э.Н. Батуев, В.Д. Степанов // Сибирский математический журнал - 1989. Т. 30. № 1. 13-22 с.

[2] Hardy G. Notes on some points in the integral calculus (LXIY) / G. Hardy // Messenger Math. - 1928. V.57. 12-16 p.

[3] Beesack P.R. Hardy's inequality and its extensions / P.R. Beesack // Pacific J. Math. - 1961. V.11, N1. 39-62 p.

[4] Портнов В.Р. Две теоремы вложения для пространства $L_{p,b}^1((\Omega \times R_+))$ и их применения / В.Р. Портнов // Докл. АН СССР. - 1964. Т. 155. № 4. 761-764 с.

[5] Talenti G. Osservazioni sopra una classe di Disuguaglianze / G. Talenti // Rend. Sem. Mat. Fis. Milano. - 1969. V. 39. 171-185 p.

[6] Tomaselli G. A class of inequalities / G. Tomaselli // Boll. Unione Mat. Ital. - 1969. V.21. 622-631 p.

[7] Mackenhaupt B. Hardy's inequalities with weights / B. Mackenhaupt // Studia Math. - 1972. V. 44. N 1. 31-38 p.

[8] Bradley J.S. Hardy inequalities with mixed norms / J.S. Bradley // Can. Math. Bull. - 1978. V. 21. N 1. 405-408 p.

[9] Mazja W.G. Einbettungssätze für Sobolewsche Raume. I. / W.G. Mazja - Leipzig: Teubner, 1979.

[10] Кокилашвили В.М. О неравенствах Харди в весовых пространствах / В.М. Кокилашвили // Сообщ. АН ГрузССР. - 1979. Т. 96. № 1. 37-40 с.

[11] Kufner A. Generalizations of Hardy's inequality / A. Kufner, H. Triebel // Conf. Sem. Mat. Univ. Bari. - 1978. N 156.

[12] Gurka P. Generalized Hardy's inequality Cas. pěst. ov. mat. / P. Gurka - 1984. V. 109. 194-203 p.

[13] Мазья В.Г. Пространства С.Л. Соболева. / В.Г. Мазья - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985.

[14] Muckenhoupt B. Weighted norm inequalities for the Hardy maximal functions / B. Muckenhoupt // Trans. Amer. Math. Soc. - 1972. V. 165. 207-226 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Batuev E.N. On Weighted Hardy Type Inequalities / E.N. Batuev, V.D. Stepanov // Siberian Mathematical Journal 1989. V. 30. No. 1. 13-22 p.

[2] Hardy G. Notes on some points in the integral calculus (LXII) / G. Hardy // Messenger Math. 1928.V.57. 12-16 p.m.

[3] Beesack P.R. Hardy's inequality and its extensions / P.R. Beesack // Pacific J. Math. - 1961. V.11, N1. 39-62 p.

[4] Portnov V.R. Two embedding theorems for space and their applications / V.R. Portnov // Dokl. Academy of Sciences of the USSR. 1964. V. 155. No. 4. 761-764 p.

- [5] Talenti G. Osservazioni sopra una classe di Disuguaglianze / G. Talenti // Rend. Sem. Mat. Fis. Milano. 1969. V. 39. 171-185 p.
- [6] Tomaselli G. A class of inequalities / G. Tomaselli // Boll. Unione Mat. ital. 1969. V.21. 622-631 p.
- [7] Mackenhaupt B. Hardy's inequalities with weights / B. Mackenhaupt // Studia Math. - 1972. V. 44. N 1. 31-38 p.
- [8] Bradley J.S. Hardy inequalities with mixed norms / J.S. Bradley // Can. Math. Bull. 1978. V. 21. No. 1. 405-408 p.
- [9] Mazja W.G. Einbettungssätze für Sobolewsche Raume. I./W.G. Mazja Leipzig: Teubner, 1979.
- [10] Kokilashvili V.M. On Hardy's inequalities in weighted spaces / V.M. Kokilashvili // Communication. AN Georgian SSR. 1979. T. 96. No. 1. 37 40 p.
- [11] Kufner A. Generalizations of Hardy's inequality / A. Kufner, H. Triebel // Conf. Sem. Mat. Univ. bari. 1978. No. 156.
- [12] Gurka P. Generalized Hardy's inequality Cas. pest. ov. mat. / P. Gurka 1984. V. 109. 194-203 p.
- [13] Mazya V.G. Spaces S.L. Sobolev. / V.G. Mazya L.: Publishing House of Leningrad State University, 1985.
- [14] Muckenhoupt B. Weighted norm inequalities for the Hardy maximal functions / B. Muckenhoupt // Trans. amer. Math. soc. 1972. V. 165. 207 226 p.

© Э.Н. Батуев, 2023

Поступила в редакцию 02.02.2023
Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Батуев Э.Н. Последовательности и весовые нормы // Инновационные научные исследовани. 2023. № 2-2(26). С. 5-10. URL: <https://ip-journal.ru/>